

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI METODISTINING TA'LIM TARBIYA JARAYONIGA RAHBARLIK FAOLIYATI

Isomova Farog'at Tojiddin qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

E-mail: isomovafarogattojiddinqizi@oxu.uz

Anotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining ta'lim tarbiya jarayoniga rahbarlik faoliyati, ushbu jarayonda metodistning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar : kompetensiya, bilim, ko'nikma, malaka, rivojlanish, kommunikatsiya, ta'lim, tarbiya, ijtimoiy munosabat, dastur.

THE LEADERSHIP ACTIVITY OF THE PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION METHODIST IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation: The article describes the leadership activity of the methodist of the preschool education organization in the process of education, the professional and personal competencies of the methodist in this process.

Key words: competence, knowledge, skill, skill, development, communication, education, upbringing, social attitude, program.

ЛИДЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: В статье описывается лидерская деятельность методиста дошкольной образовательной организации в процессе обучения, профессиональные и личностные компетенции методиста в этом процессе.

Ключевые слова: компетентность, знание, умение, умение, развитие, общение, образование, воспитание, социальная установка, программа.

Har sohada rivojlanib borayotgan mamlakatimiz o'z rivojlanish strategiyalarni belgilab bormoqda. Binobarin, „2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ham mamlakatimiz farovonligi va uzluksiz taraqqiy etib borishini ta'minlaydi. Ta'lim esa taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi omili bo'lib xizmat qiladi. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning „Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi” degan so'zlari yuqorida keltirilgan fikrimizning yorqin dalilidir. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini yanada samarali

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

bo'lishi to'g'ri tashkil qilingan ta'lim tarbiya jarayoniga bog'liq. MTTlarida Talim tarbiya jarayonini tog'ri tashkil qilish tashkilotning metodisti zimmasida. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotidagi o'quv jarayoni, ta'limiy faoliyat, metodik ishlarning barchasi metodist nazoratida bo'ladi. U pedagog kadrlarning malakasini oshirish, o'z ustida ishlab yangi tajribalar to'plashi uchun doimiy yordam beradi. Bu yo'nalishda keng ko'lamli ishlar olib borish uchun guruhlarda maslahatlar beradi, seminar va o'quv kurslaridagi o'qishlarni tashkillashtirib boradi.

Metodist pedagogik jamoadagi har bir o'zgarishlarni kuzatib boradi, ishdagi kichkina o'zgarishniyam darrov sezadi va kamchilikni tezda bartaraf qilish yo'lini topadi. Metodist maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori bilan pedagogik kengash o'tkazish tashabbusi bilan chiqadi. Pedagogik kengashda maktabgacha ta'lim tashkilotidagi eng dolzarb mavzularni ko'tarib chiqadi, o'quv tarbiyaviy jaraondagi kamchiliklarni bartaraf etish, tarbiyachilarning professional bilim darajasini oshirish bo'yicha takliflar beradi. Pedagogik kengashda shuningdek metodist ilg'or ish tajribalarini ommalashtirishni taklif qilishi, tarbiyachilarga o'z ishlarini ommalashtirishlari uchun zarur yo'l-yo'riqlarni ko'rsatadi. Shuningdek tarbiyalanuvchilarning ta'lim va tarbiya olishlari bilan bog'liq masalalarni kun tartibiga kiritadi.

Metodist shuningdek maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori bilan birgalikda har yili guruhlar kesimida xonalarning jihozlanishi, bolalarning yoshiga mos o'yinchoq va didaktik materiallar ta'minoti bo'yicha ro'yxatni shakllantiradi va ularning ta'minoti bilan bog'liq masalalarni kun tartibiga qo'yadi.

Tarbiyachilarning ta'limiy faoliyat o'tishlarini kuzatadi, ularni tahlil qiladi. Tarbiyachi qaerda xato qildi, qaysi joyda to'g'ri faoliyat olib borayapti, har birini izohlab beradi. Shuningdek metodist bu jarayonda faqat kuzatuvchi bo'libgina qolmasdan, o'zi ham yosh tarbiyachilar uchun birorta ta'limiy faoliyat o'tib berishi mumkin. Bu maktabgacha ta'lim tashkilotida ustoz-shogird an'anasining yaxshi yo'lga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Metodist yosh tarbiyachilarni tajribali tarbiyachilarga biriktiradi, ularning o'zaro hamkorligini qo'llab-quvvatlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida metodik kabinet ishini tashkil qiladi, kabinetning jihozlanishi bo'yicha zamr tavsiyalar beradi. Kabinetning zarur metodik adabiyotlar bilan ta'minlanishi uchun javobgar hisoblanadi.

Har bir xodim o'zicha bir olam. Xodimlarning hammasi ham metodistga yoqmasligi, kimdir ishiga vijdonan yondoshmasligi mumkin. Yaxshi metodist xodimlarning har birining yaxshi va yomon tomonlarini biladi, ularning qalbiga yo'l topa oladi, ularni yaxshi ishlashga ruhlantiradi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

Methodist o'ziga xos g'oyalar fabrikasi bo'lishi kerak desak yanglishmaymiz. Boisi, u har bir narsaga ijodkorona yondoshishi, tarbiyachilarning faol ishlashi uchun yordam berishi lozim.

Methodist shuningdek, tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish uchun ham qayg'uradi. U zarur bo'lganda ota-onalar majlisini o'tkazishda tarbiyachiga yordam beradi, majlisni o'tkazish haqida yo'l-yo'riqlar beradi. Ota-onalar bilan turli treninglar vositasida pedagogik bilimlarni targ'ibot qiladi, turli yosh guruhlari, maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga boshchilik qiladi.

Methodist o'z jumaliga guruhlarda bolalarning o'quv, o'yin, mehnat faoliyatlarini o'rganishga oid ishini, tarbiyachilar ishining sifatini, bolalarning „Ilk qadam“ Davlat o'quv dasturiga asosan egallagan bilim, ko'nikma va malakalarining tahlili, jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaganlik darajalarini, tarbiyachi ishida yutuq va kamchiliklarni ifoda ettiradi. Tarbiyachi ishida xato va kamchiliklarni tahlil qiladi va ishni yaxshi tashkil etishning amaliy usullarini ko'rsatib beradi.

Methodist har kuni o'z ustida ishlashi, yangiliklardan doimo xabardor bo'lib borishi lozim. Buning uchun qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarni kuzatib borishi, qonunchilikdagi o'zgarishlarni bilishi va sohaga doir adabiyotlar bilan tanishib borishi talab etiladi.

Bir so'z bilan aytganda methodist go'yoki bir ildiz, pedagogik jamoa esa bir daraxt misoli undan o'rganadi, o'zlashtiradi. Ildizga suv va o'g'it qanchalik ijobiy ta'sir etsa, uning tanasi ham birdek ozuqa olgani kabi methodist ilmi, tajribasidan barcha pedagoglar ham birdek bahramand bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isomova, F. A. T. Q. (2022). MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHDA NUTQ O'STIRISH MASHG'ULOTLARINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 947-949.

2. Isomova Farog'at Tojiddin qizi. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDA MTT VA OILA HAMKORLIGINING AHAMIYATI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 188–193.

3. Isomova Farog'at Tojiddin qizi. (2023). THE CONTENT OF THE FORMATION OF SPEECH AND READING COMPETENCES OF PRESCHOOL

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

CHILDREN. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11).

4. G'aniyevna, P. R. F. (2022, June). МАКТАБГА ТАЙЙОРЛОВ ГУРУHLARI UCHUN SAVODXONLIKKA O'RGATISH MASHG'ULOTLARIDA, A'HARF-TOVUSHINI O'RGATISH METODIKASI. In E Conference Zone (pp. 38-41).

5. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH, 1(8), 131–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239719>

6. Ravshanovna, X. S. (2022). BO 'LAJAK O 'QITUVCHILAR VA O'QUVCHILAR O 'RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO 'YILADIGAN TALABLAR. *Лучший инноватор в области науки*, 1(1), 814-819.

7. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).

8. Mustafojev, K. (2023). LOOPER MECHANISM OF THE SEWING MACHINE. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(4), 16-18.

9. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 386-388.

10. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.

11. Salomat, G. L. The essence of the content of the concept of digital educational resources and its role in primary education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. 2020, Volume: 10, Issue: 5.

12. Tursunova, Z. N. (2023). ORGANIZING OUTSIDE THE CLASSROOM IN MOTHER TONGUE SUBJECT. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 468-472.

13. Hojiyeva, N. B. (2023). MODERN METHOD IN TEACHING MOTHER LANGUAGE LESSONS-USING THE CACOGRAPHY METHOD. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 434-439.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

14. Sidiqova Yulduz Sobirovna. (2024). MAKTABGACHA TA'LIMDA NUTQ, MULOQOT O`QISH VA YOZISH MALAKALARINING SOHALARI. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(1), 52–62.
15. Narziyeva, S. (2023). PSYCHOLOGICAL VIEWS ON THE CHOICE OF PROFESSION. Modern Science and Research, 2(10), 333-336.
16. Kozimova, N. A. (2024). OTA-ONALIK PSIXOLOGIYASI. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(1), 119-125.
17. O`ktam qizi Shukurova, M. (2023). The importance of genres of folklore in the education of preschool children. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 96-99.
18. O`ktam qizi Shukurova, M. (2023). Speech grow up in training using interactive methods. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 357-360.
19. Сайфуллаева, Н. Б. (2021). ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ КЛАССНЫХ УРОКОВ. Вестник науки и образования, (15-3 (118)), 40-42.
20. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. In НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 10-12).
21. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫМ НАУКАМ. Universum: технические науки, (4-1 (109)), 41-43.
22. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Сайфуллаева Нозима Баходировна, преподаватель кафедры “Теория начального образования”, Бухарский государственный университет. Город Бухара. Республика Узбекистан. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (1), 305-307.
23. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). Методы Организации Уроков Математики В Начальных Классах С Использованием Цифровых Технологий. Miasto Przyszłości, 35, 388-390.
24. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 292-292.
25. Сайфуллаева, Н. Б. (2019). Роль дидактических игр в умственном развитии учащихся в математике начального класса. In INTERNATIONAL

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY (pp. 102-106).

26. Сайфуллаева, Н. Б., & Марданова, Ф. Я. (2021). НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. Проблемы науки, 84.

27. Сайфуллаева, Н. Б. (2020). Важные особенности дидактических игр в процессе обучения математике в начальных школах. In ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (pp. 60-62).

28. Сайфуллаева, Н. Б., & Мурадова, Я. М. (2020). Пути эффективного использования методов обучения математике в начальных классах. In EUROPEAN RESEARCH (pp. 121-123).

29. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). Методы определения потребностей обучающихся в процессе использования облачных технологий в образовании. *Universum: технические науки*, (2-1 (95)), 57-59.

30. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. *Научный журнал*, (6 (40)), 101-102.

31. Bahodirovna, S. N. (2023). KINDERGARTEN, SCHOOL AND FAMILY PARTNERSHIP IN TEACHING CHILDREN IN MATHEMATICS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 383-388.

32. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMING CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE SIZE OF OBJECTS AND THEIR MEASUREMENT. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 102-107.

33. Bahodirovna, S. N. (2023). Organization Forms of the Development of Primary Mathematical Concepts in Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 138-143.

34. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Проблемы педагогики*, (2 (63)), 15-17.

35. Ruziyeva, M. Y. (2020). About color symbols in folklore. *Journal of critical reviews. ISSN-2394-5125 VOL*, 7.

36. Ruziyeva, M. Y., & Aslonova, S. S. (2021). Theoretical and Practical Foundations of Teaching Folklore In Primary School. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

37. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in Uzbek children's literature.
38. Yoqubovna, R. M. (2017). Expression of Attitude to Colors in Turkic National Ritual Songs. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(1), 54-68.
39. Yokubovna, R. M. (2020). About color symbols in folklore. *JCR*, 7(17), 461-466.
40. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in Uzbek children's literature.
41. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
42. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). COLOR SYMBOLISM IN UZBEK FOLKLORE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 277-284.
43. Ruzieva, M. Y. (2022). SYMBOLISM OF MYTH, SYMBOL AND COLOR. *Ann. For. Res*, 65(1), 2719-2722.
44. Ruzieva, M. (2016). Colour and its psychoanalytical interpretation in folklore. *Язык и культура (Новосибирск)*, (23), 127-130.
45. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). Color symbolism in Uzbek folklore. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 277-284.
46. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
47. Ro'ziyeva, M. Y. (2021). O'qish darslarida fasllar bilan bog'liq matnlar va ularning ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.86. 66.011 Ro 'ziyeva MY, Boshlang 'ich ta'lim nazariyasi kafedrasida mudiri, fffd (PhD) Madinabonu Xayrulloeva, BuxDU, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 kurs talabasi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 23-24).
48. Ro'ziyeva, M. (2021). FOLKLORSHUNOSLIKDAGI YANGI BOSQICHLAR VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI: Mohichehra Ro'ziyeva, BuxDu Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasida mudiri, PhD, dotsent. In *Научно-практическая конференция* (pp. 21-22).
49. Akbarovna, I. S. (2023). Study of the Formation of Ideological Immunity By Foreign and Russian Researchers. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 235-239.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраля

50. Akbarovna, I. S. (2023). Adolescence during Destructive Behavior Appearances the Problem Learning Condition. Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies (2993-2599), 1(9), 105-109.

51. Akbarovna, I. S. (2023). RESEARCH METHODS OF YOUTH PSYCHOLOGY. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).

52. Ikromova Sitora Akbarovna. (2023). NEUROPHYSIOLOGY BASIS OF HORMONES. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 68–77.

53. Akbarovna, I. S. (2023). Formation of Ideological Immunity to Destructive Information in Adolescents. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 119-122.

54. Akbarovna, I. S. (2023). THE DEVELOPMENT OF CONSCIOUSNESS AND THE TEACHING OF CONCEPTS OF THE UNCONSCIOUS TO STUDENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 107-114.

55. Ikromova, S. A. (2023). Cognitive processes and their description in psychology. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 115-133.

56. Akbarovna, I. S. (2023). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENTS. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 184-191.

57. Akbarovna, I. S. (2023). NEGATIVE AND POSITIVE CHANGES IN ADOLESCENT BEHAVIOR. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 192-197.

58. Ikromova, S. A. (2023). FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF IMMUNITY TO DESTRUCTIVE IDEAS IN ADOLESCENTS. Innovation in Science, Education and Technology.

59. Akbarovna, I. S. (2023). MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING BOLALAR TARBIYASIDAGI IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.